

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 112-123.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):112-123.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК [334.78:005.742]:336
<https://doi.org/>

КОРПОРАЦИЯ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ: МНОГОГРАННЫЙ ПОДХОД

Ирина Альбертовна Ангелина¹, Мария Эриксоновна Шухман²

^{1,2}Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, ДНР, Россия

¹irinaangelina5566@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0000-0001-9635-0862>

²sposterr@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3843-7107>

Аннотация. Корпорация как среда формирования системы финансового контроля представляет собой сложную и динамичную структуру, требующую особого подхода к определению и анализу. Поэтому при исследовании её социально-экономической природы авторы применили многогранный подход, который позволил получить более полное и точное понимание исследуемого объекта, а также учесть всевозможные аспекты. Корпорация представлена авторами как многослойный организм, охватывающий такие аспекты, как: философский, юридический, экономический, организационный, политэкономический, социологический и институциональный. Каждый из аспектов представляет уникальные перспективы для понимания сущности корпорации. Так, например, философский аспект представляет корпорацию в виде живого «организма», который рождается, растёт и умирает, т.е. существует по «законам жизни». В свою очередь, юридический аспект позволяет увидеть её как юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленной организационно-правовой форме. При этом экономический аспект представляет корпорацию в виде хозяйствующего субъекта рыночной экономики, стремящегося к максимизации прибыли и эффективному использованию ресурсов. Организационный аспект представляет её в виде иерархической структуры, в которой каждое звено имеет большое значение в коммуникационном потоке управления. Что касается политэкономического аспекта, то он представляет корпорацию как агента в более широком контексте взаимодействия с государством, обществом и другими экономическими субъектами. Социологический аспект позволяет рассмотреть её в виде социального института, объединяющего людей на основе общих целей, ценностей и интересов. Институциональный аспект указывает на то, что корпорация – это комплексный институт, функционирующий на основе установленных норм и правил, регулирующих её деятельность.

Ключевые слова: финансовый контроль, корпорация, многогранный подход, философский аспект, юридический аспект, экономический аспект, организационный аспект, политэкономический аспект, социологический аспект, институциональный аспект

Для цитирования: Ангелина И. А., Шухман М. Э. Корпорация как среда формирования системы финансового контроля: многогранный подход // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 112-123. <https://doi.org/> .

Original article

CORPORATION AS AN ENVIRONMENT FOR FORMING A FINANCIAL CONTROL SYSTEM: A MULTIFACETED APPROACH

Irina A. Angelina¹, Maria E. Shukhman²

^{1,2}Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, DPR, Russia

¹irinaangelina5566@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0000-0001-9635-0862>

²sposterr@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3843-7107>

Abstract. The corporation, as an environment for the formation of the financial control system, is a complex and dynamic structure that requires a special approach to the definition and analysis. Therefore, during the research of its socio-economic nature, the authors adopted a multifaceted approach, which allowed to gain more comprehensive and accurate understanding of the studying subject, and also took into account a wide range of relevant aspects. The authors represent the corporation as a multi-layered organism which covered philosophical, legal, economic, organizational, political-economic, sociological, and institutional aspects. Each of the presented aspects provides unique perspectives for understanding the essence of the corporation. For example, the philosophical aspect presents the corporation as a living "organism" that is born, grows and dies, i.e. exists according to the "laws of life". The legal aspect, in its turn, allows us to see it as a legal entity created in accordance with the current legislation of the Russian Federation in the established organizational and legal form. At the same time, the economic aspect presents the corporation as an economic entity of the market economy, striving to maximize profits and efficient use of resources. The organizational aspect presents it as a hierarchical structure, in which each link is important in the management communication flow. As to the political economic aspect, it presents the corporation as an agent in a broader context of interaction with the state, society and other economic entities. The sociological aspect allows us to consider it as a social institution that unites people on the basis of common goals, values and interests. The institutional aspect points out that the corporation is a complex institution that functions on the basis of established norms and rules that regulate its activities.

Keywords: financial control, corporation, multifaceted approach, philosophical aspect, legal aspect, economic aspect, organizational aspect, political economy aspect, sociological aspect, institutional aspect

For citation: Angelina I. A., Shukhman M. E. Corporation as an environment for forming a financial control system: a multifaceted approach // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):112-123. (In Russ.), <https://doi.org/> .

Введение

В настоящее время корпорация занимает ключевое место в экономической системе, контролируя значительную часть рынка в стране и оказывая значительное влияние на развитие бизнеса и экономики. Она формирует деловую среду, задаёт стандарты управленческих и производственных практик, активно участвует в создании рабочих мест и повышении уровня жизни населения. Благодаря масштабам своей деятельности, корпорация внедряет передовые технологии, разрабатывает инновационные продукты и услуги, что приводит к росту её деловой репутации, повышению конкурентоспособности и эффективности управления [1, с. 166]. Однако эмпирические данные аналитических агентств и данные Федеральной службы государственной

статистики свидетельствуют о снижении результативности финансовой деятельности корпораций в условиях нестабильности и неопределённости. Так, в 2024 году прибыль получили 45,9 тыс. организаций на общую сумму около 37,6 трлн руб., что на 0,8 % меньше по сравнению с предыдущим годом; 15,7 тыс. организаций завершили свою деятельность с убытком на сумму более 7,1 трлн руб., что почти на 38 % больше по сравнению с 2023 годом. Существенно уменьшилась прибыль до налогообложения среди ключевых отраслей: в секторе производства нефтепродуктов – на 13 % (до 2,7 трлн руб.), в металлургии – на 9 % (до 1,7 трлн руб.), в электроэнергетике – на 37 % (до 1 трлн руб.), в сфере транспортировки и хранения – на 10 % (до 1,9 трлн руб.), в оптовой торговле (куда включены газодобывающие компании) – на 46 % (до 1,8 трлн руб.) [2]. С изменением масштабов бизнеса и усилением конкурентного давления на рынке корпорации сталкиваются с возрастающими рисками убытков, снижением рентабельности и осложнениями в управлении финансовыми потоками, что влечёт за собой несвоевременное реагирование на нарушения и корпоративные мошенничества. Примерами подобных проблем являются: ОАО «Тольяттиазот» [3], где установленные факты злоупотреблений и мошеннических схем со стороны руководства привели к возбуждению уголовных дел; компания Ozon, на протяжении более двадцати лет работающая в условиях хронических убытков [4]; ПАО «Северсталь», оказавшееся в марте 2022 года в ситуации технического дефолта [5]; ПАО АФК «Система», включённая с 2023 года в санкционные списки [6]; компания «Петропавловск», в которой произошёл масштабный корпоративный конфликт в 2020 году, завершившийся сменой руководства [7] и т. д. В связи с этим возникает объективная потребность в формировании и внедрении эффективных механизмов, позволяющих «обеспечить стабильность и надёжность функционирования всей финансовой системы» [8, с. 161], повышении устойчивости организаций и снижении финансовых рисков, что обуславливает необходимость создания надёжной системы финансового контроля. Правильно выстроенная данная система не только способствует предотвращению мошенничества и утечек информации, но и помогает оптимизировать финансовые потоки внутри корпорации, повысить доверие со стороны акционеров и инвесторов, что критически важно для привлечения капитала и обеспечения долгосрочного роста.

На сегодняшний день правоприменители сталкиваются с трудностями в интерпретации термина «корпорация» из-за различных трактовок и мнений учёных относительно её признаков, организационно-правовых форм и роли в правовой системе Российской Федерации. Даже в Гражданском кодексе Российской Федерации [9] корпорация не обозначена как отдельный вид юридического лица, что вносит правовую неопределённость и порождает двойные стандарты.

Проведённый анализ литературных источников, раскрывающих сущность понятия «корпорация», её особенности и значение, показал, что исследованием данной темы занимались как практики, так и учёные из различных областей, таких как экономика, право, социология и менеджмент. Так, известные правоведы и юристы, среди которых В. А. Болдырев, С. Д. Могилевский и И. А. Самойлов, В. П. Мозолин, Е. А. Суханов и др. акцентировали внимание на правовых процессах, связанных с организацией и управлением корпорациями, а также законодательном регулировании. В то же время учёные, такие как Е. В. Бесликоева, А. Ф. Борисов, М. Вебер, Л. Т. Волчкова, М. Р. Огородов, А. В. Тихонов, В. В. Радаев, И. Ю. Челенкова и др. освещали в своих работах теоретические аспекты управления корпорацией со стороны социологии. В свою очередь экономисты, такие как А. В. Коваленко и П. Самуэльсон, А. Орехов, Е. В. Шимбарева и др. изучали теоретические и практические основы функционирования корпораций, а также методы их управления и роста. Несмотря на большое количество проведённых исследований, на сегодняшний день наблюдаются

разногласия как в интерпретации понятия «корпорация», так и в понимании её социально-экономической природы, что поднимает актуальность вопроса о необходимости детального анализа и систематизации существующих подходов.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является детальное изучение, требующее особого подхода к определению и анализу социально-экономической природы корпорации, как среды формирования системы финансового контроля, которое позволит раскрыть ключевые аспекты и механизмы её функционирования.

Для реализации поставленной цели в работе решены следующие задачи:

- проанализировать теоретические подходы к определению понятия корпорации и её роли в экономической системе;
- определить ключевые аспекты по определению сущности корпорации;
- раскрыть особенности применения многогранного подхода формирования социально-экономической природы корпорации;
- разработать рекомендации по совершенствованию механизмов финансового контроля с учётом специфики корпорации как социально-экономической системы.

Методы исследования

При проведении исследования были использованы следующие научные методы: детализация и группировка, систематизация и обобщение, диалектический метод, сравнение, экстраполяция научных знаний.

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящее время существует несколько теоретических подходов к пониманию сущности корпорации. Анализ данных подходов с учётом различных методологических особенностей позволяет выделить основные из них, а именно:

1. Функциональный подход фокусируется на роли и функциях, которые корпорация выполняет в обществе и экономике. Данный подход позволяет увидеть её как многофункциональное и сложное явление, выполняющее важные роли в экономике, обществе и правовой системе;

2. Макроэкономический подход изучает роль корпорации в национальной и глобальной экономике. Этот подход рассматривает корпорацию как ключевого игрока в макроэкономической системе, который формирует и изменяет экономические процессы, влияя на рост ВВП, занятость, инвестиции и другие важные экономические показатели;

3. Микроэкономический подход фокусируется на изучении корпорации как экономического субъекта на уровне единичных решений, взаимодействий с другими участниками рынка и стремящегося к достижению определённых целей на основе рациональных решений;

4. Системный подход рассматривает корпорацию как сложную открытую систему, находящуюся во взаимодействии с внешней средой, и включающую в себя множество подсистем – производственных, финансовых, информационных и др.

Каждый из перечисленных подходов решает определённый круг задач, позволяя понять основу функционирования корпорации и изучить её с разных сторон. Однако ограниченность этих подходов заключается в их сосредоточенности на отдельных аспектах корпоративной сущности, что сужает глубину анализа. В связи с этим представляется целесообразным использовать многогранный подход, основанный на сочетании различных теоретико-методологических подходов, способствующий более глубокому и всестороннему пониманию природы корпорации. Проведём сравнительную характеристику выше представленных подходов к раскрытию сущности корпорации (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика подходов к раскрытию сущности корпорации

Table 1 – Comparative characterisation of approaches to disclosing the essence of a corporation

Подход	Сущность	Основные задачи	Роль в многогранном подходе
Функциональный	Корпорация как совокупность взаимосвязанных функций	<ul style="list-style-type: none"> - выявление ключевых функций корпорации; - анализ взаимодействия между функциями; - оценка эффективности выполнения функций; - выявление узких мест в бизнес-процессах для их оптимизации 	Позволяет рассмотреть корпорацию как совокупность взаимосвязанных функций и процессов. Выявляет, насколько эффективно работают ключевые подразделения, какие внутренние процессы требуют оптимизации, где возникают узкие места. Даёт внутреннюю операционную картину деятельности корпорации
Макроэкономический	Корпорация как часть национальной и мировой экономики	<ul style="list-style-type: none"> - анализ влияния макроэкономических факторов на деятельность корпорации; - оценка государственной политики в контексте корпоративной стратегии; - анализ взаимодействия корпорации с государством; - прогнозирование рисков макросреды; - оценка вклада корпорации в экономику страны 	Изучает корпорацию как элемент национальной и мировой экономики. Оценивает влияние макроэкономических факторов (инфляция, валютные курсы, ставки, государственное регулирование) на деятельность корпорации. Помогает учитывать внешние экономические риски и выстраивать адаптивную стратегию
Микроэкономический	Корпорация как хозяйствующий субъект в рыночной среде	<ul style="list-style-type: none"> - изучение поведения корпорации как экономического агента на рынке; - анализ спроса, предложения, цен и издержек; - оценка стратегий конкуренции и рыночного позиционирования; - определение факторов, влияющих на прибыльность и эффективность; - определение оптимального объёма производства 	Оценивает корпорацию как хозяйствующий субъект в условиях конкурентного рынка. Анализирует спрос, предложение, ценообразование, структуру издержек и прибыли. Определяет конкурентные преимущества и уязвимости, помогает формировать рыночные стратегии

Продолжение таблицы 1
 Continuation of Table 1

Подход	Сущность	Основные задачи	Роль в многогранном подходе
Системный	Корпорация как сложная открытая система	- определение структуры и элементов системы; - анализ внутренних и внешних связей; - оценка устойчивости и адаптивности; - моделирование и прогнозирование корпоративных процессов	Рассматривает корпорацию как целостную открытую систему, в которой взаимосвязаны внутренние элементы и внешняя среда. Позволяет выявлять системные связи и закономерности, изучать влияние изменений одного элемента на всю систему, оценивать устойчивость и адаптивность корпорации
Многогранный	Интеграция всех вышеуказанных подходов в единую аналитическую модель	- комплексная диагностика деятельности корпорации; - выработка обоснованных решений; - повышение качества стратегического планирования и прогнозирования	-

Исходя из информации, представленной в таблице 1, можно отметить, что каждый из подходов к пониманию сущности корпорации, акцентируя внимание на различных аспектах её функционирования, позволяет лучше понять корпоративное поведение, влияние на общество и окружающую среду. Так, функциональный и микроэкономический подходы сосредотачиваются на внутренних процессах и рыночных взаимодействиях, в то время как макроэкономический и системный подходы акцентируют внимание на внешних влияниях и общей структуре. Совокупное использование данных подходов, в рамках многогранного подхода, формирует комплексную исследовательскую модель, способную наиболее полно отражать современную природу корпорации и позволяет:

- охватить все уровни анализа корпорации – от отдельных функций и процессов до внешнеэкономических условий и внутренних системных взаимосвязей;
- обеспечить комплексную оценку факторов, влияющих на деятельность корпорации как внутри корпорации, так и в её внешней среде;
- увидеть не только текущее состояние, но и потенциальные риски и возможности развития, опираясь на системный взгляд и экономические параметры;
- повысить обоснованность принятия управленческих решений на основе интегрированных аналитических моделей.

Можно отметить, что многогранный подход к исследованию корпорации предполагает интеграцию классических теоретико-методологических подходов с современными методами анализа данных, что позволяет значительно повысить точность, глубину и комплексность анализа, учитывая, как традиционные параметры функционирования корпорации, так и новые методы обработки информации, такие как: методы аналитики больших данных Big Data Analytics (обеспечивают выявление

скрытых закономерностей, тенденций и нетипичных взаимосвязей между показателями); методы машинного обучения (позволяют выявлять нестандартные паттерны, указывающие на потенциальные риски или ошибки); риск-скоринг подразделений и проектов (формирование прогнозных моделей, позволяющих ранжировать подразделения, контрагентов и бизнес-процессы по уровню риска) и т. д.

Итак, сущность многогранного подхода заключается в его способности учитывать различные аспекты, обеспечивая при этом более полное и точное понимание исследуемых явлений и решение комплексных задач. Особенности данного подхода состоят в следующем:

1. **Интердисциплинарность** (требует соединения знаний из различных научных областей, например, для изучения экосистемы могут быть задействованы экология, биология, химия, география и социология);

2. **Системность** (акцентирует внимание на взаимосвязях между компонентами системы, позволяя видеть целостную картину и понимать, как изменения в одной части системы могут влиять на другие);

3. **Разнообразие методов** (используются различные методы исследования: экспериментальные, теоретические, эмпирические, методы машинного обучения и т. д.);

4. **Гибкость и адаптивность** (позволяет учёным адаптироваться к изменениям в рамках их исследований, что особенно важно в быстро меняющихся областях, таких как медицина, экология и технологии).

Многогранный подход действительно находит широкое применение в различных областях, включая естественные науки (для комплексного анализа природных процессов), социальные науки (для изучения общества и его динамики) и экономику (для учёта различных факторов, влияющих на развитие рынков). Можно отметить учёных, внёсших значительный вклад в развитие своих областей знаний, применяя многогранный подход и междисциплинарные связи в своих исследованиях. Так, например: К. Маркс использовал многогранный подход в своём анализе общества, комбинируя экономические, политические и социальные аспекты (исторический материализм); П. Друкер, основоположник современной управленческой теории, применял данный подход к управлению и организационному развитию, сочетая экономические, культурные и социальные аспекты; З. Фрейд разработал психоанализ, основываясь на многослойной модели человеческой психики; Л. Выготский использовал многогранный подход к изучению психологии и педагогики, объединяющий социологию, психологию и философию; А. Эйнштейн также применял данный подход в физике, объединяя законы классической механики и электромагнетизма в своей теории относительности; А. Смит рассматривал экономику с точки зрения морали, политики, философии, психологии и т. д. Данные примеры подчёркивают важность и эффективность многогранного подхода в науке, который позволил учёным более глубоко анализировать сложные и многокомпонентные системы, получить полное и точное понимание исследуемого объекта, а также учесть различные факторы и все возможные аспекты.

Нельзя не отметить работы учёных, которые внесли значительный вклад в понимание сущности корпорации. Например, профессор В. Ж. Дубровский [10] предложил оригинальную интерпретацию корпорации как явления, обладающего троичной природой, сочетающей в себе организм, организацию и институт. Этот подход позволил рассматривать корпорацию как сложный и многогранный объект, функционирующий как биологический организм со структурированными взаимосвязями, выполняющий определённые функции в рамках более широкой экономической системы. В своём труде С. П. Перегудов [11] акцентировал внимание на социальной и политической роли корпорации как института, подчёркивая при этом

её влияние на общественные процессы и политическую среду. Он рассматривал корпорацию как важного игрока в политических отношениях, способного оказывать воздействие на законодательные инициативы и формирование общественного мнения. Е. В. Бесликоева [12] провела синтез экономико-правовых и социально-экономических оснований функционирования корпорации, что позволило более глубоко понять её место в современном обществе и экономике. Её подход позволяет проследить эволюцию корпорации в условиях институциональных изменений и влияния правового регулирования на повседневную экономическую практику. В свою очередь И. Ю. Челенкова [13] и О. М. Залавская [14] акцентировали внимание на социально-экономических аспектах корпорации как явления, указывая на её двойственную природу: с одной стороны – как субъекта экономической деятельности, с другой – как носителя социальных функций, в том числе ответственного поведения, формирования кадрового потенциала и поддержания социальной стабильности. В труде В. В. Радаева [15] корпорация рассматривается как элемент институционального поля рыночной экономики, в котором она не просто действует по законам спроса и предложения, а взаимодействует с целым комплексом социальных, нормативных и политических факторов. Автор акцентировал внимание на том, что рыночное поведение корпораций формируется под воздействием институциональных ограничений, таких как формальные правила, законы, контракты, а также неформальных норм – обычаев, ожиданий, репутационных механизмов. В таблице 2 представлены результаты мониторинга научных работ учёных по определению сущности корпорации.

Таблица 2 – Результаты мониторинга научных работ учёных по определению сущности корпорации

Table 2 – Results of monitoring of scientific works of scientists on defining the essence of the corporation

Авторы	Аспекты						
	Философский	Юридический (правовой)	Экономический	Организационный	Политэкономический	Социологический	Институциональный
Дубровский В. Ж. [10]	+			+			+
Перегудов С. П. [11]					+	+	
Бесликоева Е. В. [12]		+	+			+	
Челенкова И. Ю. [13]			+			+	
Залавская О. М. [14]			+			+	
Радаев В. В. [15]			+		+	+	+

На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод, что в научных трудах раскрытие учёными сущности корпорации осуществляется разрозненно, с акцентом на отдельные аспекты. Так, социальный аспект выделен почти всеми исследователями, кроме В. Ж. Дубровского [10]; экономическому аспекту уделено значительное внимание такими авторами, как И. Ю. Челенкова [13], Е. В. Бесликоева [12], О.М. Залавская [14], В.В. Радаев [15]; философский, юридический (правовой) и организационный аспекты используются фрагментарно в работах В. Ж. Дубровского [10] и Е. В. Бесликоевой [12]; институциональный и политэкономический аспекты затронуты точно и встречаются в трудах В. Ж. Дубровского [10], С. П. Перегудова [11] и В. В. Радаева [15].

По нашему мнению, такая разрозненность и односторонность рассмотрения отдельных аспектов не позволяет сформировать целостное и комплексное представление о корпорации, её роли в современном мире. В связи с этим представляется целесообразным использование многогранного подхода, который интегрирует вышеприведённые аспекты в единую аналитическую модель (рисунок 1), что позволяет не только всесторонне раскрыть сущность корпорации как многослойного организма, но и выявить взаимосвязи между различными уровнями её функционирования – от внутренних структурных процессов до взаимодействия с институциональной и социальной средой, обеспечивая комплексное понимание её роли в современной экономике.

Рисунок 1 – Многогранное понимание сущности корпорации
[составлено авторами]

Figure 1 – Multifaceted understanding of the essence of the corporation
[compiled by the authors]

Каждый из представленных аспектов корпорации предоставляет уникальные перспективы для понимания её социально-экономической природы. Так, философское осмысление корпорации позволяет представить её в виде живого «организма», который рождается, растёт и умирает, т. е. существует по «законам жизни», подобно другим живым существам. Как и у любого живого организма, для корпорации важно сохранение равновесия – мирное сосуществование с другими «организмами» (государством, организациями, сотрудниками, клиентами и обществом в целом). Корпорация, подобно человеку, должна иметь ценности, смысл и цель своего существования, которые определяют её долгосрочную стратегию и поведение, что позволяет адаптироваться к изменениям внешней среды, оставаться конкурентоспособной, уважать права и интересы заинтересованных сторон, а также служить обществу.

Юридический аспект позволяет увидеть и рассмотреть корпорацию как юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим законодательством РФ в установленной организационно-правовой форме, с определёнными правами и обязанностями, закреплёнными в уставных документах [16, с. 400]. Корпорация предоставляет её участникам определённые права (на основе членства), включая участие в принятии корпоративных решений посредством голосования на общих собраниях и получение дивидендов. При этом участники корпорации несут лишь ограниченную ответственность (согласно их вкладу в уставный капитал), что позволяет им защитить своё личное имущество.

Экономический аспект представляет корпорацию в виде хозяйствующего субъекта рыночной экономики, который стремится к максимизации прибыли и эффективному использованию ресурсов. Корпорация активно взаимодействует с другими рыночными игроками, что способствует формированию стратегических альянсов и расширению своих рынков сбыта. Кроме того, соблюдение корпорацией принципа строгой отчётности и прозрачности способствует не только привлечению инвесторов, укреплению репутации её бизнеса, но и её долгосрочному устойчивому развитию.

Организационный аспект представляет корпорацию в виде иерархической структуры, в которой каждое звено имеет важное значение в коммуникационном потоке управления, с определёнными функциями, правами и ответственностью, направленными на достижение общих целей корпорации. Как известно, «корпорация имеет сложную организационную структуру, включающую общее собрание участников, совет директоров, исполнительные органы и систему внутреннего финансового контроля» [16, с. 400], а также различные комитеты и подразделения, ответственные за выполнение конкретных функций и принятие управленческих решений.

Политэкономический аспект представляет корпорацию как агента в более широком контексте взаимодействия с государством, обществом и другими экономическими субъектами, при этом фокусируя внимание на её роли в формировании государственной политики, общественного мнения и влияния на экономические, политические и социальные процессы. Корпорация стремится сбалансировать интересы среди заинтересованных сторон и обеспечить гармоничное взаимодействие между ними.

Социологический аспект позволяет рассмотреть корпорацию в виде социального института, объединяющего людей на основе общих целей, ценностей и интересов. Социальные корпоративные связи, культурные представления и нормы, социальная ответственность позволяют «сформировать формальные и неформальные правила, регламентирующие поведение в соответствии с социальными статусами и ролями, а также взаимоотношения участников корпорации, обеспечивающие социальную устойчивость и стабильность» [13, с. 32].

Институциональный аспект указывает на то, что корпорация – это комплексный институт, функционирующий на основе установленных норм и правил, регулирующих её деятельность. Корпорация как институциональный субъект функционирует не только в рамках экономической системы, но и активно взаимодействует с различными элементами социальной, политической и культурной среды, оказывая на них значительное влияние.

Выводы

Таким образом, применение многогранного подхода, заключающегося в исследовании сложных и многокомпонентных систем, позволило получить более полное и точное понимание социально-экономической природы корпорации, определить её роль и глубже понять механизмы её функционирования. Установлено, что корпорация как многослойный организм выступает не только как юридическое

лицо и хозяйствующий субъект, производящий товары и услуги, но и как социальный институт с иерархической структурой, являющийся агентом между заинтересованными сторонами и играющий важную роль как в обществе, так и государстве в целом. Это создаёт объективные предпосылки для определения целей и задач системы финансового контроля, ключевых направлений по формированию её организационной структуры, стандартизации процессов (COSO, COBIT, ISO 31000 (менеджмент рисков), ISO 9001 (система менеджмента качества и т. д.)), применения ключевых показателей эффективности (финансовые KPI, контрольные и риск-ориентированные KPI, KPI эффективности внутреннего аудита и контроля, KPI управления рисками и т. д.), а также современных методов и инструментов, способствующих не только повысить эффективность управления финансами, но и обеспечить долгосрочную стабильность и конкурентоспособность корпорации.

Список источников

1. Ангелина И. А., Шухман М. Э. Правовые аспекты восприятия дефиниции «корпорация» как среды формирования системы финансового контроля // Вестник Института экономических исследований. 2024. № 4(36). С. 164-176. URL: <https://journals.econri.org/index.php/journal/issue/view/41/50>.
2. Российский бизнес сократил прибыли в 2024 году. URL: <https://www.rbc.ru/economics/05/03/2025/67c83ca59a7947ad36ab4c21>.
3. Тольяттиазот. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Тольяттиазот>.
4. Ozon. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ozon>.
5. Северсталь. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Северсталь>.
6. АФК «Система». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/АФК_«Система».
7. Петропавловск (компания). URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловск_\(компания\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловск_(компания)).
8. Шухман М. Э. Анализ рисков как эффективный инструмент внутреннего финансового контроля по предотвращению корпоративного мошенничества // Инновационное развитие экономики. 2024. № 2(80). С. 161-169. URL: https://doi.org/10.51832/22237984_2024_2_161.
9. Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/.
10. Дубровский В. Ж. Экономическая природа корпорации // Journal of new economy. 2004. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-priroda-korporatsii>.
11. Перегудов С. П. Крупная корпорация как субъект публичной политики: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Политология». Гос. ун-т Высш. шк. экономики. Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2006. 162 с.
12. Бесликоева Е. В. Современная корпорация: социологический анализ собственности, власти и управления: автореф. дисс. ... канд. социол. наук: 20.00.08 / Бесликоева Елена Владимировна. Санкт-Петербург. 2004. 22 с.
13. Челенкова И. Ю. Корпоративное управление как система социальных взаимодействий: дисс. ... канд. социол. наук: 22.00.08 / Челенкова Инесса Юрьевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. Санкт-Петербург. 2014. 206 с.
14. Залавская О. М. Актуальные проблемы создания коммерческих корпораций: учебное пособие. Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. 150 с.

15. Радаев В. В. Социология рынков: учебное пособие для вузов. 2-е изд. Москва: Высшая школа экономики. 2008. 602 с.

16. Шухман М. Э. Характеристика основных признаков корпорации // Потребительская кооперация стран постсоветского пространства: состояние, проблемы, перспективы развития: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвящённой 60-летию основания университета, Гомель, 31 октября-01 ноября 2024 года: научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации; под науч. ред. С. Н. Лебедевой; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. Гомель: БТЭУ, 2024. С. 398-401. 1 CD-ROM. Текст: электронный. URL: bteu.by/bibliotechnyj-resurs/sborniki-konferenciy-universiteta/.

Информация об авторах

И. А. Ангелина – доктор экономических наук, профессор;

М. Э. Шухман – кандидат экономических наук, доцент.

Information about the authors

I. A. Angelina – Dr. Sci. (Economics), Professor;

M. E. Shukhman – Cand.Sci (Economy), Associate Professor.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contributions of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.03.2025; одобрена после рецензирования 18.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 28.03.2025; approved after reviewing 18.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.